

PAESAGGIO

AMBITO TEDESCO

INVENTARIO: 134

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La tela rappresenta un paesaggio caratterizzato da un'atmosfera nuvolosa da cui filtrano raggi di sole che illuminano il centro del dipinto, con alberi in primo piano e montagne sullo sfondo. A destra è raffigurato un paese posto sopra uno sperone di roccia, mentre in basso a sinistra, sotto un grande albero, si intravede un cavaliere di spalle che incede sul sentiero verso il fondale.

Il dipinto è verosimilmente identificabile con quello citato insieme ad un altro paesaggio della Galleria Borghese (inv. 140) nell'inventario fidecommissario del 1833, entrambi con l'attribuzione a Pier Francesco Mola: "Due Paesi, del Mola, larghi palmi 2½; alti palmi 1, oncie 5", le cui dimensioni coincidono con quelle dei due dipinti tuttora in collezione. L'attribuzione inventariale è stata accettata da Giovanni Piancastelli (1891, p. 118) e da Adolfo Venturi (1893, p. 98), mentre Roberto Longhi (1928, p. 190) ha ritenuto di poter ricondurre il dipinto ad un altro settecentista straniero, forse tedesco. L'opinione di Longhi è stata accolta da Paola Della Pergola (1959, p. 172) mentre, più di recente, Kristina Herrmann Fiore ha pubblicato il dipinto come "ignoto maestro, seconda metà del secolo XVIII" (2006, p. 48).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 118;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 98, 100;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 172, n. 252;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.48.

LANDSCAPE

GERMAN SCHOOL

INVENTORY: 134

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The canvas depicts a landscape characterised by a cloudy sky, through which rays of sunlight filter to illuminate the centre of the composition, with trees in foreground and mountains in the background. A village perched on a spur of rock is visible on the right, while in the lower left portion we see a horseman moving slowly away from the observer along a path that leads into the background.

Together with another landscape in the Galleria Borghese (inv. 140), also attributed to Pier Francesco Mola, the work in question is most likely part of a dual entry in the 1833 *Inventario Fidecommissario* which reads, 'Two landscapes by Mola, 2 ½ spans wide, 1 span 5 inches high'. The dimensions given here correspond to those of both of the paintings, which still form part of the Collection. While the attribution made in this inventory was accepted by Giovanni Piancastelli (1891, p. 118) and Adolfo Venturi (1893, p. 98), Roberto Longhi (1928, p. 190) proposed that it was the work of a different foreign artist, perhaps German, who was active in the 18th century. Longhi's opinion was accepted by Pergola (1959, p. 172). More recently, Kristina Herrmann Fiore published the painting under the name of an 'unknown master of the second half of the 18th century' (2006, p. 48).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 118;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, pp. 98, 100;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 190;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 172, n. 252;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p.48.

